

TUPROQLAR BIOLOGIK FAOLLIGIGA ORGANIK O'G'ITLARNING TA'SIRI

Rahimov Zarfum Zafarjonzoda

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuproqlar biologik faolligiga organik o'g'itlarning ta'siri, organik o'g'itlar tuproqning suv-fizik, issiqlik va kimyoviy xossalariga ta'siri, organik o'g'itlar tuproqning singdirish qobiliyati, nam sig'imi va boshqa fizik-kimyoviy xossalarini oshirishi kabi jarayonlar tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: potensial unumdorlik, nitrifikatsion, dekstranlar, dekstranaza, fenolazalar, mineralizatsiya, mikroflora, avtotrof.

Kirish.

Tirik organizmlar tuproqning muhim tarkibiy qismidir. Tuproq organizmlarining normal faoliyat yuritishi uchun birinchi navbatda energiya va ozuqa moddalari zarur. Aksariyat mikroorganizmlar uchun bunday energiya manbai tuproqning organik moddasidir. Shuning uchun tuproq mikroflorasining faolligi asosan harorat, namlik va zichlikning qulay kombinatsiyasi bilan tuproqda organik moddalar mavjudligiga bog'liq. Tuproq biotasining faolligini baholash uchun „tuproqning biologik faolligi“ ko'rsatkichi qo'llaniladi.

Tabiiy organik o'g'itlar tuproqqa turlicha ta'sir ko'rsatadi: hayvonlar-uning kimyoviy tarkibiga, o'simlik esa tuproqning fizik xossalariga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ko'pchilik organik o'g'itlar tuproqning suv-fizik, issiqlik va kimyoviy xossalariga hamda biologik faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mineral o'g'itlarning agrokimyoviy, fizikaviy va mexanikaviy xossalaridagi nomukammallik salbiy oqibatlarga olib keladi.. Masalan, o'g'itlar (ayniqsa, mochevina) tuproqqa yuza kiritilsa, isrofgarchilik oshadi. Hindiston va Frantsiyada amalga oshirilgan tajribalarda pH va tuproq haroratining ko'tarilishi o'g'itlar nobudgarchiligining oshishiga sabab bo'lishi aniqlangan.

Tadqiqot uslublari.

Dala tajribasi O'zPITI va TAITI metodikalari asosida o'tkazildi. Mikroorganizmlar soni tuproq eritmalari tayyorlanib ularni suyultirish yo'li bilan aniqlandi. Zamburug'lar to'rtinchi suyultirishda, bakteriyalar, aktinomisitlar, amonifikatorlar, denitrifikatorlar, azotfiksatorlar beshinchi, oltinchi suyultirishda hisoblandi. Bakteriya va ammonifikatorlar go'sht peptonli agarga (GPA), zamburug'lar Chapek muhitiga, aktinomisitlar kraxmal-ammiakli agarga, denitrifikatorlar Giltay muhitiga, azotfiksatorlar Eshbi muhitiga ekildi. Tuproqning fizik xossalari: a) tuproqning mexanik tarkibi- Kachinskiy buyicha pipetka usulida; b) tuproqning solishtirma massasi-piknometr usulida; v) Tuproqning hajmiy massasi-silindr usulida; g) tuproqning kovakligi - hisob-kitob yo'li bilan.

Tadqiqot natijalari.

Tuproq mikrobiologik faolligi uning unumdorligida muhim o'rin tutadi. Chunki tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar gumifikasiya-degumifikasiya xarakterini, tuproqni harakatchan oziq moddalar bilan ta'minlanganligini belgilaydi. Ular o'z navbatida tuproqning boshqa agrokimyoviy va agrofizik xossalari tasir ko'rsatadi. Shuning uchun tuproq mikrobiologik faolligini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Shuning uchun dala tajribasida Ishtixon va Oqdaryo tumanlarida o'tloqi va o'tloqi-bo'z tuproqlarining mikrobiologik faoliyatiga mineral va organik o'g'itlarning tasiri o'rganilgan.

Oqdaryo tumanida nazoratda GPA da o'sadigan bakteriyalar soni g'o'za o'suv davri jadallashishi bilan ortib boradi. Mineral va organik o'g'itlar qo'llanilishi bakteriyalar sonini oshirdi. Mineral o'g'itlar dozasini ortib borishi bilan bakteriyalar soni ham ortib bordi.

Asosiy qism.

Zamonaviy agronomiyada tuproqning biologik faolligi odatda tuproq mikroorganizmlarining faolligi bilan belgilanadi. Uning umumiy biogenligi ularning umumiy soni, shuningdek, mikrofloraning sifatli tahlili bilan aniqlanadi. Biokimyoviy

usullar ham qo'llaniladi: tuproqning nitrifikatsion va ammonifikatsion qobiliyatini, fermentativ faolligini va sellulozani parchalash qobiliyatini aniqlash.

Deyarli barcha organik o'g'itlar to'liq o'g'it hisoblanadi, chunki ular tarkibida azot, fosfor, kaliy, shuningdek, o'simliklar uchun o'zlashtira oladigan shakldagi ko'plab makro va mikroelementlar, vitaminlar va gormonlar mavjud. Shu munosabat bilan ular potensial unumdorligi past tuproqlarda qo'llanilganda maksimal samara beradi.

Shunday qilib, go'ngni solish tuproqlar tarkibini yaxshilaydi, strukturali agregatlarning suvga chidamliligini nafaqat 20 sm qatlamda, balki pastki chuqurlikda ham oshirishi aniqlandi. Go'ngni tizimli qo'llash tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshilaydi. Organik o'g'itlar tuproqning singdirish qobiliyati, nam sig'imi va boshqa fizik-kimyoviy xossalarini oshiradi.

Tuproq namunalaridagi organik kislotalarning tarkibini o'simlik tarkibi bilan taqqoslash shuni ko'rsatdiki, o'simlik va mikroorganizmlarning metabolik jarayonlarining ko'payishini aks ettiruvchi tuproq namunalaridagi organik kislotalarning sifat tarkibining ortishi hosildorlikning ortishi bilan bog'liqdir. Shunday qilib, organik kislotalarning mavjudligi tuproqlarning biologik faolligining yana bir ko'rsatkichi bo'lishi mumkin.

Ma'lumki, azotga boy organik birikmalar tuproqqa kirganda tuproqning proteolitik tizimini faollashtiradi, sellulozali mikroorganizmlar tuproqning sellulozasi faolligini oshiradi, dekstranlar dekstranaza faolligini oshiradi, organofosfor birikmalari fosfogidrolazalar ta'sirini faollashtiradi va turli fenol tarkibli birikmalar fenolazalar to'planishini induktsiyalaydi.

Tuproq bakteriyalari organik moddalarning minerallashtirishda katta rol o'ynab, uni o'z-o'zini tozalashga yordam beradi. Mineralizatsiya vaqtida murakkab organik moddalar H_2 , NH_3 , CO_2 va H_2O kabi oddiy moddalarga parchalanib, o'simliklar va avtotrof mikroorganizmlar uchun foydali holatga o'tadi. Sintez jarayonlari ham tuproqda kechadi. Demak, oltingugurt, temir, vodorod, metan oksidlovchi bakteriyalar CO_2 ni o'zlashtiradilar va hujayralarining organik moddalarini sintez qiladilar.

Tuproqning sellulozani yo‘q qilish qobiliyati biologik faollikning keng tarqalgan ko‘rsatkichidir, ayniqsa gumus miqdori past va o‘rtacha bo‘lgan tuproqlar uchun, lekin yuqori unumdor tuproqlar uchun uni ma‘lum shartlar bilan qabul qilish mumkin, chunki sellulozani yo‘q qiluvchi mikroorganizmlar guruhiga bir qator kiradi. zamburug‘lar, ularning mavjudligi uning unumdorligining ko‘rsatkichi emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Z.Z.Rahimov. Biological Activity of the Soil and Microbial Dynamics. Eurasian Research Bulletin www.geniusjournals.org Page | 70 Volume 18|March, 2023 ISSN: 2795-7365.
2. Sh.M.Turdimetov., Z.Z.Rahimov. Organik o‘g‘itlarning tuproqlar biologik faolligiga ta’siri. “Tabiiy birikmalardan sanoat va qishloq xo‘jaligida foydalanish istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy – amaliy anjumani. 2021-yil 21-may, Guliston; 74-75 b.
3. Дорофеева Е.А. Влияние минеральных и органических удобрений на биологическую активность дерново-подзолистых и серых лесных почв Среднего Поволжья. Автореф. канд. дисс. – Москва, – 2003. – С. 18–22.
4. Turdimetov Sh.M., Rakhimov.Z.Z. Evolution of properties of irrigated grassland soils.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENTRESEARCH CONFERENCES —PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – Austin, USA.– 2021. pp. 65-68.
5. Z.Z.Rahimov. Tuproqdagi mikroorganizmlarning biosferadagi ahamiyati. SCIENCE PROMOTION jurnali Volume 2, |Sep_2023 (59-61 b)
6. Z.Z.Rahimov. „Mirzacho‘l vohasi tuproqlarining antropogen omillar ta’sirida biologik faolligining o‘zgarishi“ mavzusidagi magistrlik dissertasiyasi.
7. Z.Z.Rahimov. Antropogen omillar ta’sirida tuproqlar biologok faolligining o‘zgarishi. International Conference on Developments in Education Hosted from Delhi, India 23st Oct. 2022.

8. Z.Z.Rahimov. Mikroorganizmlarning tuproqdagi ahamiyati. „Sifatli ta’lim va interdisiplinar yondashuv: muammolar, yechimlar va hamkorlik’’ nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Guliston 2023-yil 25-26-may.

9. N.S.Sohadinova. Tuproq mikrobiolik faolligiga o‘g‘itlarning ta’siri mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi. Samarqand 2013-yil.

10. Niyozaliyev.B.I. , Ibrohimov.N., Haitboyev.X. Organik-mineral kompostlarni tayyorlash va g‘o‘za ekinida qo‘llash. Tuproqshunoslar va agrokimyogarlarni III qurultoyida ma’ruzalari va tezlari. - T. : 2000 - B.130-131.